

Registrado sob nº 658
ISSN 1807-3441

CUSTOS X LUCROS: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA CONTABILIDADE DIVISIONAL EM UMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARA FINS GERENCIAIS

EVERALDO VERES ZAHAIKEVITCH
everaldo.veres@yazaki.com.br
Prof^(a) TELMA REGINA STROPARO
Universidade Estadual do Centro-Oeste
DENIS LUIS KLOSOVSKI
ALESSANDRO LEPCHAK

Palavras-chave: INFORMAÇÕES, CUSTOS, RENTABILIDADE, DEPARTAMENTOS, GERENCIAMENTO

A necessidade de uma estrutura de informações relativas a detalhes internos das empresas criou a necessidade de um sistema que supra a administração com um maior número de dados específicos. Desta forma a contabilidade passou a ser um fator importante para a competitividade das empresas, visto que o fornecimento de informações úteis que auxiliam a gerencia contribui efetivamente para a sobrevivência das organizações. Na busca destas informações surgiram diversos ramos de contabilidade e formas de controle de custos. A Contabilidade Divisional é uma área da contabilidade que aborda a divisão da empresa em departamentos para gerenciamento de seus custos e de seus lucros, podendo conhecer informações relevantes que até o momento não eram abordadas. A metodologia de pesquisa será bibliográfica e explicativa. No desenvolvimento desta pesquisa uma empresa de distribuição de bebidas será departamentalizada por grupo de produtos, buscando gerenciamento de seus custos e de seus lucros, podendo conhecer informações precisas, detalhadas e relevantes de qual produto gera maior rentabilidade para a empresa. Estas ramificações de grupos de produtos oferecem para a empresa meios adequados para que a mesma possa aplicar recursos e diminuir custos e despesas, além de manter e obter resultados positivos, visando gerar lucros para sobreviver e crescer.